
A Adesão ao Acesso Aberto na área de Enfermagem no Brasil: os casos dos Programas de Pós-Graduação de alto nível de excelência¹.

Josimara Dias/Brumatti

josimaradias@id.uff.br, Superintendência de Documentação-Universidade Federal Fluminense, <https://orcid.org/0000-0001-7199-2404>

Maria Simone de Menezes/Alencar

simone.alencar@unirio.br, Programa de Pós-graduação em Enfermagem e Biociências da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, <https://orcid.org/0000-0002-2992-2215>

Simone da Rocha/Weitzel

sweitzel@unirio.br, Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, <https://orcid.org/0000-0002-6498-9861>

Resumo

Ressalta a importância da ciência aberta (CA) na pesquisa em enfermagem, promovendo transparência, acessibilidade e colaboração. No Brasil, desde 2001, recomendações surgiram para adesão ao modelo de publicação eletrônica na área, visando reduzir custos e aumentar a disseminação da informação. O debate sobre ciência aberta intensificou-se na área de saúde, especialmente após a pandemia de Covid-19, com a necessidade urgente de compartilhar informações científicas. Universidades brasileiras, como a UNIRIO, tem promovido iniciativas pioneiras nesse sentido. O estudo analisou a produção científica de programas de pós-graduação em enfermagem, com foco na natureza e nos modelos de acesso aberto dos artigos. Os resultados revelaram uma adesão significativa ao acesso aberto, especialmente ao modelo híbrido, onde é necessário pagar para publicar. No entanto, a baixa representatividade do Acesso Aberto Verde (AA Verde) indica uma lacuna na implementação das estratégias de acesso aberto preconizadas pela BOAI. Além disso, observou-se que os repositórios institucionais são mais utilizados para depositar teses e dissertações do que para artigos científicos, enfraquecendo a estratégia do AA Verde. A predominância do modelo híbrido é apontada como uma preocupação, representando a apropriação comercial do conhecimento científico produzido por universidades e institutos de pesquisa. O

¹ Esta pesquisa é a versão completa do resumo expandido apresentado na 15ª Conferência Lusófona de Ciência Aberta - Confoa, em Portugal, na cidade do Porto, de 01 a 04 de outubro de 2024.

estudo ressalta a necessidade de debates e políticas mais responsivas sobre o papel do acesso aberto no país, visando uma ciência mais democrática e igualitária.

Palavras-chave

Acesso Aberto, Produção Científica, Enfermagem, Brasil

Abstract

It highlights the importance of open science (OS) in nursing research, promoting transparency, accessibility and collaboration. In Brazil, since 2001, recommendations have emerged for adherence to the electronic publishing model in the area, with the aim of reducing costs and increasing the dissemination of information. The debate on open science has intensified in the health field, especially after the Covid-19 pandemic, with the urgent need to share scientific information. Brazilian universities, such as UNIRIO, have promoted pioneering initiatives in this direction. The study analyzed the scientific production of postgraduate nursing programs, focusing on the nature and open access models of the articles. The results revealed significant adherence to open access, especially the hybrid model, where you have to pay to publish. However, the low representation of green open access (Green OA) indicates a gap in the implementation of the open access strategies recommended by BOAI. In addition, it was observed that institutional repositories are used more for depositing theses and dissertations than for scientific articles, weakening the Green OA strategy. The predominance of the hybrid model is pointed out as a concern, representing the commercial appropriation of scientific knowledge produced by universities and research institutes. The study highlights the need for more responsive debates and policies on the role of open access in the country, aiming for a more democratic and egalitarian science.

Keywords

Open Access, Scientific Production, Nursing, Brazil

Introdução

A ciência aberta (CA) desempenha um papel crucial na pesquisa em enfermagem ao promover a transparência, a acessibilidade e a colaboração. Ao tornar os resultados da pesquisa amplamente disponíveis, os profissionais de enfermagem podem acessar as últimas evidências para informar suas práticas clínicas, contribuindo assim para a melhoria contínua dos cuidados de saúde. Além disso, a CA facilita a replicabilidade dos estudos e a colaboração entre pesquisadores, permitindo uma inovação mais rápida e uma base de evidências mais robusta na área, o que, por sua vez, beneficia pacientes, profissionais de saúde e comunidades em geral.

Vemos no Brasil, ainda em 2001, quando do aumento de periódicos eletrônicos e o surgimento de software de gerenciamento de periódicos, recomendações da área de enfermagem que surgiram para promover a adesão ao modelo de publicação. Segundo Araújo (2001), em Editorial da Revista de Pesquisa: Cuidado é Fundamental da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO, os benefícios do periódico eletrônico para a Enfermagem, traz seu conteúdo de forma completa e gratuita na Internet e diminui os custos do acesso à informação. Atualmente a Revista² é de AA Diamante, fazendo menção da BOAI em sua Política de AA.

Em 2019, a UNIRIO, através do Programas de Pós-graduação em Enfermagem, promove protagonismo na área ao trazer iniciativas pioneiras voltadas para estudos e pesquisas sobre gestão de dados em enfermagem, na perspectiva da ciência aberta (Werle et al, 2021). Essas iniciativas se consolidam com a criação da Rede GO FAIR Brasil Saúde Enfermagem (Macedo, et al, 2021).

O debate sobre esse tema se intensificou na área de saúde, especialmente após a pandemia de Covid-19, em 2020, com a necessidade urgente de troca de informações científicas e dados de pesquisa. Rodrigues e colaboradores, em estudo publicado em 2023, observaram que naqueles últimos anos houve um aumento da utilização e da visibilidade de novas práticas, modelos e plataformas de comunicação científica.

Dentre as práticas da CA, nosso foco está nas estratégias de acesso aberto, preconizadas desde a Iniciativa de Budapeste, iniciada em 2002, com versões atualizadas em 2012 e 2022. Para a BOAI 2022, o Acesso Aberto não é um fim em si mesmo, senão um meio para alcançar outros fins, sobretudo, a equidade, a qualidade, a utilidade e a sustentabilidade da pesquisa.

Para o recorte na pesquisa em Enfermagem, utilizamos os critérios da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para a seleção da produção de alto nível brasileira. No Brasil esse órgão é responsável pela avaliação quadrimestral dos Programas de Pós-graduação (PPG) *stricto sensu*, considerando o grau de desenvolvimento do curso em relação à produção científica de docentes e alunos, qualificação do corpo de professores, qualidade da formação dos estudantes e impacto social do programa, dentre outros critérios. São atribuídas notas, de 1 a 7, que refletem o desempenho e a qualidade dos programas *stricto sensu*, e servem como base para a concessão de fomento.

Nosso objetivo com a presente pesquisa é perceber a área da Enfermagem no contexto da CA e no Movimento do AA. Para isto propomos a identificação dos artigos científicos publicados por docentes dos PPG de nota 7, analisando sua natureza do AA e o depósito nos Repositórios Institucionais (RI's) face aos artigos de periódicos.

² <https://seer.unirio.br/cuidadofundamental/PoliticaAcessoAberto>.

Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo, com base em modelo desenvolvido em estudo anterior (BRUMATTI, 2016). A coleta de dados foi baseada em quatro etapas:

- identificação dos cursos de Pós-graduação em Enfermagem com conceito 7 no site da CAPES,
- levantamento da produção científica bibliográfica, especificamente os artigos publicados em periódicos, oriundos destes Programas e inseridos na Plataforma Sucupira³ do ano de 2023;
- formação de uma amostra aleatória dos artigos identificados;
- verificação da disponibilidade de acesso aberto aos textos completos. Para tal foram pesquisados os Repositórios Institucionais destas universidades, bem como o acesso direto aos links dos artigos.

As categorias de análise adotadas estão baseadas na natureza do Acesso (Restrito e Aberto) e nos modelos de Acesso Aberto (Verde, Diamante e Híbrido⁴) conforme as definições descritas no quadro abaixo.

Quadro 1: Natureza do Acesso

Fonte: Autoras (2023).

³Plataforma Sucupira é um sistema de coleta de informações, análises e avaliações utilizado como base padronizadora do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) no Brasil. Disponibiliza informações sobre programas de pós-graduação, processos e procedimentos para a comunidade acadêmica. Por meio da Sucupira, a CAPES realiza acompanhamento e avaliações periódicas dos dados dos programas de pós-graduação, contribuindo para a qualidade e transparência do sistema.

⁴ Atualmente chamado de Acesso Aberto Dourado, após a apropriação do termo pela indústria comercial.

Resultados

Foram identificados 82 Programas de Enfermagem com 123 Cursos de Pós-graduação em Enfermagem no Brasil, sendo 4 deles com nota 7. Interessante observar que destes, 3 são vinculados à Universidade de São Paulo, em dois campi: Pós-Graduação em Enfermagem Fundamental da Universidade de São Paulo - USP, Pós-graduação em Enfermagem em Saúde Pública da USP de Ribeirão Preto e Pós-graduação em Enfermagem na Saúde do Adulto da USP de Ribeirão Preto. O outro programa fica localizado no nordeste: Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Ceará. No ano de 2023, esses Programas publicaram 471 artigos de periódicos. Para fins de amostragem, foram selecionados 176 artigos, o que equivale a 38% do total de artigos dos Programas selecionados.

A amostra apresentou a Enfermagem como uma área mais regionalizada com preferência em publicar em periódicos nacionais (60%), que em periódicos estrangeiros (40%) (Gráfico 1). Quanto à natureza do acesso, a área publicou apenas 13% em Acesso Restrito, isto é, em periódicos comerciais que cobram pelo acesso e 87% em Acesso Aberto. Desses últimos, 75% foi publicado no modelo AA Híbrido, 24% no AA Diamante e apenas 1% no AA Verde (Gráfico 2).

No entanto, considerando que 13% da produção está em Acesso Restrito, o AA Verde (1%) deveria estar melhor representado na área. É a estratégia do AA Verde que garante o acesso aos artigos publicados em periódicos comerciais e restritos, que cobram para acessar, por meio do depósito de uma versão do artigo (avaliado ou não) em Repositório Institucional. Porém, observou-se duas situações nas práticas adotadas pelos Programas em relação aos depósitos em seus respectivos RI's: a) quando somente os metadados estão disponíveis, devido talvez ao período de embargo ou às problemáticas para se realizar o depósito de uma versão do artigo de periódicos comerciais em acesso restrito; b) quando o artigo é fruto de dissertação ou tese que está no RI, mas não o artigo, situação que ocorre com frequência.

Tendo em vista a baixa adesão ao AA Verde, foi realizada uma análise específica considerando o número total de artigos produzidos pelas Instituições em Enfermagem e seu depósito nos RI's, independente da natureza do acesso. Os resultados demonstraram que 20% dos artigos publicados foram depositados no RI's de suas respectivas Instituições e que destes 20%, 80% já estavam em AA por terem sido publicados em periódicos híbridos (70%) ou diamante (23%).

Este resultado, igualmente inferior ao desejado como estratégia do AA Verde (BOAI, 2002), também não apresentou artigos oriundos de periódicos de acesso restrito. Dessa forma, os depósitos realizados efetivamente expressam as diretrizes defendidas pelo Relatório Finch (2012), na qual os repositórios deveriam apenas preservar a literatura cinzenta e os dados de pesquisa, enquanto que a

maior parte dos recursos seriam dirigidos para financiar o pagamento dos periódicos em AA Híbrido.

Ao analisar apenas o percentual dos periódicos AA Diamante (24%) do Gráfico 2 é possível verificar a seguinte configuração (Gráfico 3): 13% dos artigos da amostra foram publicados no Scielo Estrangeiro, 11% no Scielo Nacional (Brasil), 30% publicados no exterior (Não Scielo) e 46% publicados no Brasil (Não Scielo). Estes dados demonstram que em relação aos periódicos AA Diamante, 76% foram publicados em títulos que não estão na plataforma do Scielo e apenas 24% dos títulos são da plataforma Scielo.

Os 75% dos periódicos caracterizados como AA Híbrido do Gráfico 2, surpreende ao demonstrar no Gráfico 4 que 49% são provenientes do Scielo Nacional (Brasil) e apenas 27% são estrangeiros (Não Scielo). Isso quer dizer que praticamente a metade dos títulos da Plataforma Scielo cobram taxas para publicar. Outros títulos brasileiros (não Scielo) também cobram taxas (24%), tendência já observada na área.

Gráfico 1 : Natureza dos tipos de periódicos

Fonte: As autoras, 2024.

Gráfico 2 : Natureza do Acesso

Fonte: As autoras, 2024.

Gráfico 3 : Natureza dos Periódicos no AA Diamante

Fonte: As autoras, 2024.

Gráfico 4 : Natureza dos Periódicos no AA Híbrido

Fonte: As autoras (2024).

Considerações Finais

Portanto, com base nos dados levantados nesta pesquisa, é possível concluir que, apesar dos dados da amostra ter totalizado 87% de artigos publicados em acesso aberto, apenas 25% (AA Diamante e AA Verde) representam a adesão às estratégias do Movimento do Acesso Aberto nos termos da BOAI, percentual considerado baixo. A principal característica da produção científica de artigos da área de Enfermagem é que sua maioria está concentrada no AA Híbrido, modelo em que é preciso pagar para publicar. Além da baixa adesão às estratégias da BOAI, a Enfermagem também apresentou nesta amostra, baixo percentual de artigos publicados em acesso restrito (13%).

É preciso ressaltar também que os artigos classificados como de AA Verde, estavam disponíveis no Repositório da USP e que no RI da UFC, não foi encontrado nenhum artigo depositado, mesmo sendo de AA Híbrido.

Isto demonstra o enfraquecimento da estratégia do AA Verde na área de Enfermagem no Brasil e que os Repositórios Institucionais estão sendo mais utilizados para depósito de teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso entre outros do que para articular a estratégia da BOAI, fundamental para o caso da Enfermagem que publica 13% de seus artigos em acesso restrito.

Outro aspecto observado foi o fato de os artigos presentes na SciELO, estarem, em sua maioria, disponíveis através de AA Híbrido, sendo a plataforma mundialmente reconhecida como pioneira do AA Diamante. E este detalhe é observado apenas na plataforma da SciELO Brasil, onde a SciELO de outros países, estão praticando o AA Diamante.

É preciso ressaltar que o AA Híbrido é uma narrativa que expressa a apropriação comercial e lucrativa do conhecimento científico produzido pelas universidades e institutos de pesquisa. Logo, o AA Híbrido não representa as estratégias de acesso aberto da BOAI (2002-2022) que estruturam a base da Ciência Aberta, mais democrática e mais igualitária. É preciso investir em debates sobre o real papel do Acesso Aberto no país para construir políticas mais responsivas.

Apesar de se tratar de um retrato delineado por casos selecionados e delimitados por uma amostra da produção, este indicativo sugere que a área de Enfermagem no Brasil apresentou alta aderência ao AA Híbrido, conforme foi demonstrado neste estudo.

Este resultado pode ser considerado um alerta para todas as áreas do conhecimento no país, pois expressa o sucesso do modelos de negócios de grandes monopólios de editoras comerciais que lucram e captam renda econômica se apropriando da matéria-prima que não produziram: o conhecimento científico público, financiado pelo governo brasileiro.

Referências bibliográficas

- Araújo, E. C. de. A importância dos periódicos eletrônicos na enfermagem. (2001). Rev. de Pesq.: cuidado é fundamental Online 2010. jan/mar. 2(1).
- Brumatti, J. D. (2016). O Acesso Aberto Verde no Brasil: um estudo descritivo da produção científica depositada em Repositório Institucional. [Dissertação de Mestrado]. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
- Budapest Open Access Initiative. (2002). Iniciativa de Budapeste pelo Acesso Aberto. Budapeste. Recuperado de: <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/portuguese-translation>.
- Budapest Open Access Initiative. (2012). Dez anos da iniciativa de Budapeste em Acesso Aberto: a abertura como caminho a seguir. Budapeste. Recuperado de: <http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/portuguese-braziliantranslation>.
- Budapest Open Access Initiative. (2022). The Budapest Open Access Initiative: 20th anniversary recommendations. Budapeste. Recuperado de: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai20/>.
- Macedo, E. C. ; Henning, P. ; Alencar, M. Simone de M. ; Souza, S. R. (2021). Rede GO FAIR Brasil Saúde Enfermagem: onde estamos e aonde queremos chegar?. In: Luana Farias Sales; Viviane Santos de Oliveira Veiga; Patrícia Henning; Luís Fernando Sayão. (Org.). Princípios FAIR aplicados à gestão de dados de pesquisa. 1ed. Rio de Janeiro: v. , p. 251-261.
- Plataforma Sucupira. (2023). Coleta Capes. Recuperado de: <https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/>.
- Rodrigues, E., Shearer, K. , Klein, M. , Walk, P. , & Nakano, T. . (2023). A iniciativa COAR Notify: promovendo a interoperabilidade e a inovação para uma ciência aberta sustentável e equitativa. BiblioCanto, 9(2), 159 –. <https://doi.org/10.21680/2447-7842.2023v9n2ID33934>.
- Werle, T. S. S, et al. Gestão de Dados de Pesquisa: um desafio para os Programas de Pós-Graduação em Enfermagem. (2021) Revista PubSaúde, Rio de Janeiro, v. 6, p. 1-9.